

L'INTERVENTO SU DUE BRONZETTI TARDORINASCIMENTALI: STUDIO DEL SOGGETTO, DELLA TECNICA DI REALIZZAZIONE E SPUNTI DI RICERCA SULLE FINITURE SUPERFICIALI COME LINEE-GUIDA PER LA COMPrensIONE E IL RESTAURO

Maria Baruffetti*, Stefania Agnoletti, Monica Galeotti*****

*Restauratrice, via Quercioli n°106/B, 54100, Massa, tel. 3294063323, maria.baruff@gmail.com

** Funzionario restauratore presso sede Opificio delle Pietre Dure,
via Alfani n°78, 50121, Firenze, 055 2651329, stefania.agnoletti@beniculturali.it

*** Funzionario chimico presso Laboratorio scientifico dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze,
viale Strozzi n°1, 50129, Firenze, 055 4625488, monica.galeotti@beniculturali.it

Abstract

Il restauro in cui si inserisce la ricerca illustrata è stato condotto su due bronzetti provenienti dalla sala XV del Museo Civico Medievale di Bologna: la *Venere romana rinascimentale* (seconda metà del XVI secolo) ed il *Cavallo in corvetta* attribuito a Ferdinando Tacca (XVII secolo).

Il lavoro è stato impostato mediante lo studio “multidisciplinare” delle opere, approccio solitamente impiegato per sviluppare un argomento quando si ha la fortuna di poter disporre di più punti di vista.

Si sono così affiancate alle ricerche storico-artistiche tutte le analisi conoscitive effettuate per completare la descrizione dei due bronzetti anche dal punto di vista tecnologico: oltre a caratterizzarne la lega costitutiva (mediante indagine LIPS e XRF), si sono avanzate ipotesi sulla tecnica di esecuzione.

L'interpretazione delle evidenze su entrambi i bronzetti (tracce di lavorazione, risposte delle indagini RX, FT-IR, SEM_EDS, confronti) è pertanto la *summa* di diverse valutazioni effettuate da chimici, conservatori, operatori di fonderie artistiche...

Si è inoltre esaminata la presenza di sostanze filmogene sulle superfici di entrambe le opere, con la consapevolezza che oltre alle stesure applicate in seguito a manomissioni, manutenzioni e restauri pregressi, i bronzetti usciti dalle fonderie creatrici venivano – e vengono tutt’ora – sottoposti ad interventi di patinatura volti a conformarne la “pelle”. Partendo dallo studio effettuato nel 2010 da Richard Stone, Conservatore del Metropolitan Museum di New York, si è così impostata una ricerca sulle stesure filmogene presumibilmente adoperabili per la coloritura o la verniciatura del bronzo.

Sono stati realizzati 25 provini, selezionando alcune ricette di vernici oleoresinose già studiate da Stone ed altre descritte da fonti come il manoscritto del De Mayerne, o scelte tra le lacche usate sugli strumenti scientifici in ottone, riproponendo infine formulati suggeriti da restauratori di dipinti, da patinatori e scultori, arrivando fino ai liutai.

La comprensione delle due opere e la ricostruzione delle vicende conservative ha così guidato la progettazione dell'intervento pratico di restauro, da un lato per affrontare la pulitura delle superfici, dall'altro anche per risolvere la problematica espositiva connessa all'inadeguatezza dei supporti (basi non originali) di opere musealizzate.

Figura 1. La *Venere romana* ed il *Cavallo in corvetta* del Museo Civico Medievale di Bologna (prima del restauro)

Introduzione

Il presente contributo riassume parte del lavoro di tesi affrontato durante l’A.A. 2014/2015 presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, finalizzato all’intervento conservativo svolto sui due bronzetti tardo rinascimentali: la *Venere romana* e il *Cavallo in corvetta* (Figura 1). Si tratta di opere provenienti da una collezione: la raccolta di Ferdinando Cospi. Questo singolare personaggio, collegato alla città di Firenze in veste di curatore di rapporti diplomatici per i Medici, entrò in contatto con il mercato dell’arte intorno alla metà del XVII secolo, arrivando a covare un personale interesse, che si realizzò nell’eclettica raccolta di “artificialia” e “naturalia”, ora parte dei Musei Civici di Bologna.

Lo studio delle opere è iniziato con l’inquadramento del contesto storico-critico di provenienza, soffermandosi sulla fortuna del bronsetto come rappresentazione dagli articolati significati. Si è poi passati a una più dettagliata analisi dei due casi studio, diversi sebbene accomunati dalla provenienza dal medesimo nucleo collezionistico.

Nei paragrafi che seguono si andrà pertanto a riassumere gli aspetti più interessanti dello studio dei due bronzetti. *In primis* durante la ricerca iconografica, la *Venere romana* in particolare, è stato oggetto di un ampio dibattito, che ha visto aprirsi una nuova proposta di lettura del soggetto.

Per quanto riguarda invece lo studio tecnologico la ricostruzione del procedimento di realizzazione nel caso specifico della seconda opera, ovvero il *Cavallo in corvetta* attribuito a Ferdinando Tacca, ha portato a deduzioni di precisi passaggi, meditati per una produzione copiosa di *repliche* e *varianti* del soggetto.

Segue un paragrafo sulle superfici delle due opere, con spunti per la classificazione e la riproposizione di antiche “ricette” per la patinatura dei bronzi o per la finitura superficiale di opere o manufatti riferiti per l’appunto a oggetti da collezione.

Infine, sulla base dei punti emersi nei paragrafi precedenti, si andrà ad illustrare le soluzioni adottate per l’intervento di restauro. Verrà riassunta soprattutto l’operazione di pulitura per le superfici della *Venere romana* e le diverse proposte di una nuova soluzione espositiva per ciascun bronsetto.

Proposta di rilettura iconografica de *La Venere romana*

Il bronsetto venne identificato come Venere nel primo catalogo della collezione Cospi, datato 1677 e redatto da Lorenzo Legati per Giacomo Monti [1]. Sul Libro V del volume sono descritti gli oggetti provenienti dalla “*Galleria Dimestica del signor marchese Ferdinando Cospi*” e tra le “*cose notabili*” sono elencate diverse Veneri; vi è pure un’illustrazione, che risulta essere una chiara riproduzione del bronsetto in questione, cui manca tuttavia un preciso riferimento nel testo del Legati, che parla in generale della figura della dea muliebri e dei diversi epiteti di Venere.

Figure 2 e 3. La *Venere romana*.; a sx un particolare della schiena con la *nebris*; a dx la frattura delle cosce con le eccedenze di saldante

Ad una più attenta osservazione, il bronsetto della sala XV del Museo Civico di Bologna si discosta dalle raffigurazioni della dea. Sebbene si tratti di una figura femminile, questa non appare completamente “*ignuda*” come tutte quelle descritte nel testo: sulla sua spalla sinistra, infatti, un nodo trattiene un drappo, che – grazie al dialogo con storici dell’arte ed archeologi – può essere accostato ad una *nebris*, tradizionale pelle di animale selvatico attribuita a Dioniso ed ai suoi adepti (Figura 2). Inusuale appare anche l’acconciatura dei capelli, con la frangia rigonfia e tirata all’indietro ed un coacervo di trecce che si raccolgono dietro la nuca, terminando in una piccola crocchia, arricchita dai due nastri con elementi vegetali che potrebbero essere individuati come foglie di edera oppure uva. La figura è in movimento, mentre avanza poggiandosi sulla gamba destra semipiegata; il busto è leggermente chinato, privo delle braccia, e la testa è rivolta alla sua destra.

Partendo dall’osservazione dei dettagli del bronsetto dunque, si può ipotizzare che la figura incarni piuttosto una Menade, sebbene la *nebride* sia più propriamente un indumento degli adepti di Dioniso di sesso maschile.

La proposta di rilettura interrompe la tradizione che da secoli definisce “Venere” il bronsetto in questione, ma trova giustificazione nel contesto di produzione cui l’opera è stata attribuita.

Datato da Grandi [2] intorno alla metà del XVI secolo, questo bronzetto si potrebbe definire “*una libera variante di un modello antico*” riproponendo una delle calzanti definizioni date da Leithe-Jasper [3] a queste forme di ripresa della classicità, o ancora una “*falsificazione consapevole*” [4]. La sua iconografia, infatti, si colloca su un piano diverso rispetto alla copia dichiarata (di cui risulterebbe più facile individuare il modello originale) o alla vera e propria creazione artistica (che denuncerebbe apertamente la sua singolarità).

Quanto al contesto geografico, l'attribuzione ad una bottega veneta calzerebbe con la confermata presenza, soprattutto nell'Italia settentrionale – in particolare a Padova e a Venezia – di fonderie tardorinascimentali gestite con criteri commerciali, all'interno delle quali i modelli potevano essere replicati e perfino “combinati” senza apparente logica.

Anche il movimento della figura è del tutto inusuale: la posa si discosterebbe abbastanza da quella delle tradizionali rappresentazioni di Venere, ricordando piuttosto l'atteggiamento di Diana, dea della caccia.

La perdita della base originaria del bronzetto insinua infatti il dubbio che esso possa essere appartenuto ad un insieme più complesso, ad un gruppo, di cui però si sarebbe persa notizia fin dai tempi dell'acquisizione del Cospi.

Proprio la consapevolezza di trovarci di fronte ad un soggetto iconografico non definito, è stata una linea guida per la progettazione di un sistema espositivo di si parlerà nel paragrafo dedicato all'intervento di restauro: la perdita della base originaria imponeva una riflessione sulla validità della soluzione moderna di un cubo di plexiglass lucidato, congiuntamente allo studio di una soluzione alla principale problematica del bronzetto, la cui estetica e statica risultavano compromesse da una evidente frattura delle cosce e dallo sbilanciamento della figura conseguente ad un pesante riempimento con lega da saldatori (Figura 3).

Figura 4. Il Cavallo in corvetta: esame RX ed immagine visibile di testa e attaccatura del corpo (la freccia indica la linea di giunzione)

Il procedimento di realizzazione del bronzetto del Cavallo in corvetta: interpretazioni dell’esame radiografico combinato ai dati XRF

In diversi studi archeometrici la ricostruzione del processo di colata del metallo fuso è stata condotta a partire dall’osservazione delle radiografie effettuate sull’opera, e sono tantissimi gli esempi di bronzi indagati con questa tecnica [5]. Del resto l’esame radiografico ci consente di attraversare lo spessore del metallo – che risponde diversamente alla radiazione elettromagnetica a seconda della composizione o della presenza di disomogeneità e irregolarità – per penetrare all’interno dei volumi cavi – dove ad esempio può individuarsi l’eventuale presenza dell’anima di fusione. Come abbiamo detto poi, soprattutto nel caso di opere come i bronzetti “da collezione”, questi venivano creati da fonderie con la *tecnica della fusione a cera persa*, e ricorrere al *metodo indiretto* consentiva in questo specifico caso una precoce “industrializzazione” del processo, grazie alla predisposizione di calchi relativi a porzioni di figure che venivano poi “montate” per comporre *repliche* e *varianti* dei soggetti.

Osservando le evidenze dell’esame radiografico condotto sul bronzetto del *Cavallo in corvetta* un dato risulta particolarmente interessante (Figura 4) [6]. Nel collo del cavallo è evidente una linea diversamente radiopaca (più chiara ai bordi con una linea scura al centro) dall’andamento quasi lineare, con sensibili morbide curve, che

representerebbe la linea di giunzione tra testa e corpo del cavallo: nonostante la saldatura sia invisibile “dal vivo” – sulla superficie - l’esame radiografico mostra chiaramente il confine tra le due parti.

Ci si è chiesti come interpretare questo dato o meglio in quale fase del procedimento di realizzazione dell’opera siano state accostate le due porzioni tratte da calchi. Se decodifichiamo il dato in virtù di un diverso spessore oppure di una diversa composizione del bronzo in quel tratto lineare, è infatti possibile giungere a due conclusioni differenti. Nel primo caso si parlerebbe di una giunzione “cera-cera”, operata nella fase di montaggio del modello intermedio; nel secondo di una saldatura realizzata per collegare due getti separati.

Per sciogliere questo dubbio è stata effettuata una indagine XRF lungo il collo del cavallo, acquisendo spettri relativi alla composizione del materiale in corrispondenza di un segmento che intercetta – e pertanto include – punti per i quali passerebbe l’ipotetica saldatura.

Le immagini (Figure 5 e 6) mostrano il segmento lungo il quale sono state effettuate le misure XRF ed i relativi punti, affiancati dal grafico con il risultato della scansione XRF [7].

Dai dati si nota una sensibile variazione. Gli elementi testa e corpo sarebbero stati pertanto montati dopo la fusione, essendo predisposto lo scasso per la loro giunzione. I pezzi sarebbero stati uniti mediante una *saldatura autogena* (ovvero senza apporto di diverso materiale saldante) piuttosto che con una *brasatura* (aggiunta di terzo elemento bassofondente). L’aumento di stagno e piombo è infatti minimo, intorno all’1% (il grafico in Figura 6 mostra una curva evidente, ma la percentuale è bassissima). Interpretando il dato come un depauperamento del rame, è possibile immaginare una plausibile saldatura, praticata senza apporto di saldante, ma impiegando limatura dello stesso metallo dell’opera. Non sarebbe stato complicato, infatti, date le ridotte dimensioni del cavallo, portare i pezzi a temperatura, sul letto di carbone, e saldarli con cannello a fiato. Sottoposta all’alta temperatura, la polvere di lega sarebbe giunta a fusione prima delle altre parti. Con il calore poi, tendono a formarsi cuprite e tenorite soprattutto lungo la linea giunta a temperatura sensibilmente più elevata. Tale ricostruzione arginerebbe i dubbi e spiegherebbe la minima variazione rilevata con l’XRF in corrispondenza della saldatura, ovvero l’impoverimento del rame. La pressochè identica composizione chiarisce inoltre l’invisibilità della saldatura in esterno: leghe omogenee accolgono la patinatura allo stesso grado [8].

Figure 5 e 6. Schema del Cavallo con l’individuazione del segmento scansionato mediante XRF e corrispettivo grafico dei risultati

“Ricette” di stesure filmogene plausibili per la patinatura o la manutenzione dei bronzetti

Se il procedimento di fusione a cera persa di una scultura in bronzo, adottando il metodo indiretto, si caratterizza da un lato per la conservazione “a monte” del calco riferito alle diverse porzioni del modello, “a valle” sta la fase conclusiva dell’*iter* di produzione: la patinatura.

È importante precisare innanzitutto che il termine *patinatura* è riferibile a tutti i trattamenti – riportati dalle fonti o custoditi come segreti dalle botteghe – volti alla finitura delle sculture gettate in lega. Affinando la descrizione, è però possibile distinguere le patinature in base alle caratteristiche generali dei materiali adoperati, o dei procedimenti seguiti per indurre modifiche alle superfici metalliche.

Alcuni studi recenti [9] hanno proposto una classificazione che definisce le diverse possibilità attraverso le quali si può procedere alla creazione della “pelle” di un’opera in bronzo:

1. parliamo di patinatura “*chimica*” ogni volta che la reazione è indotta mediante opportune sostanze
2. potremmo invece definire “*pittoriche*” tutte quelle applicazioni di sostanze organiche volte ad ottenere strati superficiali dalla particolare consistenza, trasparenza e cromia [10].

Si apre poi, a lato di ciascuno dei due gruppi, la variabile “fuoco”. L’apporto di calore può contribuire alla reazione nel caso dei procedimenti chimici, oppure alla formazione di un film pittorico omogeneo se affiancato alle stesure di sostanze filmogene.

Soprattutto nel caso delle due opere restaurate, appartenenti al genere del bronzetto, ed inserite in una collezione eclettica, è importante riflettere soprattutto sulle applicazioni di stesure filmogene. Possiamo quindi pensare anche alle mani autrici di tali trattamenti, e scegliere diversi attributi per il termine patinatura: *autografa*, *originaria*, *artificiale*, *di manutenzione*, *di ripristino*...

Prodotti come olii siccativi, resine, cere, gomme stanno alla base di queste patinature organiche, ed è a seguito di una loro analisi e catalogazione che possiamo parlare in alcuni casi di “verniciature”, in altri di “laccature”. Le patinature organiche o “pittoriche” che dir si voglia, sono state infatti ulteriormente suddivise in 3 classi di appartenenza nello studio effettuato nel 2010 da Richard Stone, Conservatore del Metropolitan Museum of Art, e Vaclav Pitthard, chimico del Kunsthistorisches Museum di Vienna:

- 2.1 “vernici a solvente” (sostanze di natura terpenica sciolte nella loro frazione più volatile,
- 2.2 “vernici oleoresinose (oli siccativi combinati con resine terpeniche)
- 2.3 “vernici a spirito” (più propriamente *laccature*)

Immaginando una linea comune nel modus operandi di arti e mestieri interessati alle vernici, e muovendoci in un periodo cronologico prossimo all’epoca di realizzazione delle due opere, si sono sfogliati pertanto diversi trattati e ricettari per vernici, andando ad operare una selezione ragionata di formulazioni. Sono stati così realizzati 25 provini riproponendo alcune “ricette” per vernici con ingredienti reperibili tra quelli noti già durante il Rinascimento nei contesti di produzione principali dei bronzetti, come testimoniato dalle fonti. Per ciascun provino è stata redatta una breve scheda tecnica, che riportasse la fonte (manoscritto, trattato, lettera, ricettario o pratica di bottega) da cui si è ricavata la composizione, la procedura seguita in laboratorio nella realizzazione e talvolta delle annotazioni circa gli aspetti della stesura così ottenuta (caratteristiche “reologiche” quali la consistenza durante l’applicazione, la “stendibilità”, cenni alla velocità di essiccazione, e gli spessori ottenuti), nonché la foto del provino.

I provini riproducono alcune vernici oleoresinose già studiate da Stone – a base di olio di lino e resina mastice, come disposto anche dal Manoscritto Marciano (1527) – caricati con rosso di Robbia, oppure certe vernici descritte nel manoscritto seicentesco di Teodore Turquet De Mayerne (1620-1646) quali la “*vernice incomparabile*” a base di trementina veneta ed essenza di trementina o ancora la “*vernice che indora su argento stagnola, stagno battuto*”; o ancora vernici con pece di Borgogna secondo quanto riportato sul “*De la maniere de graver à l’eau forte et au burin, et de la gravure en manière noire...*” di Abraham Bosse (1645); non mancano vernici a spirito quali “meccature” per cornici, vernici da liuteria o laccature per strumenti scientifici in ottone [11].

Figura 6. Due esempi di “scheda descrittiva” dei provini realizzati

Figure 7, 8 e 9. Uno dei provini ed alcune fasi della realizzazione delle stesure (0-4)

L’intervento di restauro: metodologia di pulitura e nuovi supporti espositivi

Sulla base dello studio storico-artistico e tecnologico delle due opere – aspetti riassunti sinteticamente nei paragrafi precedenti -, l’intervento di restauro è stato impostato in modo da condurre una pulitura rispettosa delle superfici ed un intervento “strutturale” volto alla risoluzione della problematica statica che accomunava i due bronzetti.

La presenza di diverse sostanze filmogene sulle superfici, specie nel caso della *Venere romana*, si configurava come una successione stratigrafica di vernici: il contributo della analisi (FT-IR in riflessione, microFT-IR in trasmissione, microRaman alla superficie, SEM_EDS, GC/MS) ha consentito di individuare tra le altre una vernice piuttosto scura, a base di resina benzoino. Quest’ultima si localizzava al di sopra della presenza di lega di saldatori moderna. Per la sua plausibile datazione recente, nonché per il suo stato di conservazione (accumuli che ottudevano gli incavi del modellato affiancati da aree disomogenee o prive di tale vernice scura), si è optato per la rimozione.

La pulitura è stata condotta con metodi meccanici e chimici, quali ad esempio le miscele di solventi individuate con il test di Wolbers-Cremonesi, all’occasione sostituite adoperando il triangolo interattivo dei solventi e delle solubilità, in modo da formulare miscele dal medesimo potere solvente evitando l’impiego delle sostanze dalla tossicità più elevata. I solventi sono stati posti su tamponcini, oppure adoperati in forma di gel. Si è inoltre operato con strumenti meccanici (stecchini di bambù, aculei d’istrice, punte in policarbonato) volti a stasare gli incavi del modellato.

L’intervento di restauro effettuato mirava inoltre a risolvere la problema espositiva. Il bronzetto della *Venere romana* risultava come accennato in precedenza pesantemente alterato da un riempimento di lega da saldatori (stagno-piombo), realizzato in un maldestro tentativo di riaccostare le gambe al resto del corpo, che ci restituiva una figura con le fratture scomposte delle cosce, in bilico sulla sua base espositiva (**Figura 2**). La rimozione della lega stagno-piombo è stata ottenuta meccanicamente adoperando micropunte da trapano, punte dentistiche da amalgama (fresa TC al carburo di tungsteno con dentatura incrociata, Edenta®) ed un ablatore ad ultrasuoni (Piezoeltrico®) e pinze da orafo.

Il risultato della rimozione oltre a consentire il ripristino formale della *Venere*, ha avuto il sorprendente effetto di aprire una via di accesso per lo studio della superficie interna del bronzetto, come noto depositaria di tracce della tecnica di fabbricazione. Per mantenere facilmente raggiungibili queste porzioni della cavità interna è stato pertanto proposto un rimontaggio reversibile mediante elementi in resina strutturale, stampati a partire dall’acquisizione tridimensionale del calco interno delle cavità (scansione laser con "DAVID® 3D Scanner" – scanner a luce strutturata della società tedesca David Vision Systems GmbH) [12]; gli elementi sono posizionati all’interno dell’opera evitando l’utilizzo di ingenti quantitativi di collanti, optando piuttosto per un sistema di viti e grani, collegati tra loro con l’ausilio di due “supermagneti”, magneti al neodimio con forza di attrazione calibrata per sostenere il peso della parte superiore dell’opera (**Figura 7**).

Ha infine concluso l’intervento di ripristino strutturale delle due opere l’avanzamento di due soluzioni per le nuove basi espositive. Per la *Venere romana* la soluzione di un cilindro in polimetilmetacrilato satinato, risponde alla necessità di non imporre – alla luce di una revisione critica del soggetto rappresentato illustrata nel paragrafo “Proposta di rilettura iconografica de *La Venere romana*” – una visione frontale arbitrariamente scelta ed uno specifico colore. Nel caso del *Cavallo in corvetta* attribuito a Ferdinando Tacca invece, proprio ripartendo dalla ricerca iconografica (che ha portato all’individuazione di diverse repliche e varianti del soggetto, sparse in diversi musei italiani ed esteri), dopo lo scarto della base di reimpiego su cui si trovava il bronzetto, è stata realizzata una base che si affiancasse alla tipologia più frequente (basi parallelepipedo in ebano) senza tuttavia risultare imitativa e falsificante. Creata con il collaggio di una resina epossidica con filtro anti-invecchiamento (resina RP 026 della Trias Chem) pigmentata (con bruno di Kassel e nero di manganese), la base accoglie i perni delle zampe di appoggio bloccandoli con un sistema facilmente smontabile, affidato a grani in acciaio inox e rondelle in lega di rame (**Figura 8**).

Figure 7 e 8. A sx uno dei dispositivi per il montaggio della *Venere romana* con il relativo schema; a dx la nuova base del *Cavallo*

Conclusioni

L'intervento riassunto in questo contributo trova parte delle sue conclusioni nei presupposti introduttivi poiché è grazie all'approccio “multidisciplinare” che si è individuata la metodologia di restauro e che si sono potute affrontare le problematiche poste da questi due diversi manufatti, accomunati dal fenomeno del collezionismo.

Per quanto riguarda le operazioni di pulitura le evidenze analitiche (accennate soltanto per la *Venere*, ma significative anche nel caso del *Cavallo in corvetta*) hanno guidato il restauro e, indagando la situazione superficiale, hanno permesso di discriminare fra livelli di patinatura originaria, presumibilmente una verniciatura, e successive manutenzioni.

Se solo si omettesse la descrizione delle due piccole sculture, rileggendo le classi di appartenenza delle sostanze emerse, si potrebbe pensare che l'intervento descritto sia rivolto a due opere provenienti da una “quadreria”.

Credo sia importante allora ribadire che l'aggettivo multidisciplinare non si riferisce solo a materie di studio evidentemente distinte (la storia dell'arte, la chimica...), ma trova sostanza nel dialogo fra coloro che prendono parte allo studio nel campo dell'arte, della scienza e della tecnologia, dell'artigianato di qualità e del restauro.

Figura 9. Il *Cavallo in corvetta* e la *Venere romana*, con una visione d'intero ed un particolare (dopo il restauro)

NOTE

[1] Lorenzo Legati, *Museo Cospiano annesso a quello del famoso Ulisse Aldrovandi e donato alla sua patria dall'Illustrissimo Signor Ferdinando Cospi*, Bologna, 1677

[2] Renzo Grandi è stato Direttore dei Musei Civici di Bologna, per i quali ha curato la redazione del catalogo del 1974

[3] Manfred Leithe-Jasper, Francesca De Gramatica (edd.), *Bagliori d'Antico : bronzetti al Castello del Buon Consiglio*, Provincia autonoma di Trento, Trento, 2013, p.13

[4] *Ivi*, p.14

[5] Si citi ad esempio la recente pubblicazione sui bronzetti dello scultore Adriaen De Vries condotta dal Getty nel 2008, o il contributo dei dati RX nell'ambito del progetto europeo *Authentico*, volto allo studio dei manufatti metallici per l'autenticazione di diverse opere fuse a cera persa, o ancora i recenti studi su opere del Rinascimento fiorentino condotti parallelamente ai restauri operati in questi anni dal settore bronzi dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze

[6] Le radiografie sono state eseguite da Marcello Miccio, Direttore Conservatore Chimico presso il Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica di Firenze

[7] l'indagine XRF è stata condotta presso l'Istituto di Fisica Applicata Bello Carrara di Sesto Fiorentino (IFAC CNR) dal ricercatore specializzato Juri Agresti

[8] per formulare questa ipotesi è stato indispensabile l'aiuto di Marcello Miccio, Direttore Conservatore Chimico presso il Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica di Firenze, che ha proposto un confronto con recenti conclusioni sulle evidenze emerse nello studio di alcune figurate in bronzo cavo (Juri Agresti, Iacopo Osticioli, Maria Cristina Guidotti, Giusepina Capriotti, Nikolay Kardjilov, Antonella Scherillo e

Salvatore Siano, *Combined neutron and laser techniques for technological and compositional investigations of hollow bronze figurines*, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 30(3), 2015, p. 713-720

[9] si rimanda ai principali studi riportati in bibliografia (voci 1, 2 e 3)

[11] per la selezione delle ricette è stato fondamentale dialogare con diverse professionalità: Anna Giatti della Fondazione Scienza Tecnica di Firenze per la ricerca sulle laccature su strumenti scientifici in ottone, il restauratore Nicola Salvioli per quella sulle vernici di manutenzione dei bronzetti di scuola tosco-emiliana, Giuseppe della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, l’artigiano Marco Cioni di Quarrata, i periti artigiani della fonderia Artistica battaglia di Milano, l’esperto di archeometallurgia Alessandro Pacini e tanti altri esperti di tecniche artistiche e restauro

[12] le scansioni dei calchi in silicone della cavità interna delle cosce della Venere e la stampa 3D dei dispositivi sono state realizzate dai restauratori Filippo Tattini e Mattia Mercante del settore Terrecotte dell’OPD

BIBLIOGRAFIA

1. Maria Baruffetti, *La Venere romana rinascimentale della collezione Cospì ed il Cavallo attribuito a Ferdinando Tacca del Museo Civico Medievale di Bologna. Il restauro dei due bronzetti come occasione per lo studio di finiture superficiali, di una soluzione meccanica per il montaggio degli elementi e di una nuova proposta espositiva* / tesi di laurea in Restauro dei beni culturali, Opificio delle Pietre Dure di Firenze, A. A. 2014/2015
2. Maria Grazia Ciardi Duprè, *I bronzetti del Rinascimento*, F.lli Fabbri, Milano, 1966
3. Aurora Spinosa, *I bronzetti del Rinascimento* / I nuovi quaderni dell’antiquariato, Fabbri Editori, Mialno, 1981
4. Barbara Arbeid, Mario Iozzo (a cura di), *Piccoli Grandi Bronzi : capolavori greci, etruschi e romani delle collezioni mediceo-lorenesi nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze* / catalogo della mostra al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Polistampa Edizioni, Firenze, 2015
5. Francesco Lucidi, *Fonderia artistica a cera persa*, Hoepli Editore, Milano, 1991
6. Charles Avery, “Giambologna Horse : question and hypothesis” in Eiche et alii (ed.), *Giambologna tra Firenze e l’Europa* / atti del Convegno Internazionale del 1995, CentroDi, Firenze, 2000
7. Stefania Agnoletti, *Un colore per una forma: tecniche di patinatura della scultura in bronzo e alcuni aspetti conservativi*, OPD restauro 20 (2008), p. 263-280
8. Richard Stone e Vaclav Pitthard, *Organic patinas on Renaissance and Baroque bronzes–Interpretation of compositions of the original patination by using a set of simulated varnished bronze coupons*, Journal of Cultural Heritage 12.1 (2011), p. 44-53
9. Richard Stone, *Organic patinas on small bronzes of tha Italian Renaissance*, in Metropolitan Museum Journal n.45, 2010, p.107-124
10. Mary Merrifield, *Original treatises on the arts of painting*, 1967
11. Gheroldi, Vincenzo. *Le vernici al principio del Settecento: studi sul Trattato di Filippo Bonanni*. Turrus Editrice, 1995
12. Diodato, Sergio Paolo. *I buoni colori di una volta: ricettario fotografico per conoscere e fabbricare pigmenti, leganti, vernici e materiali artistici antichi, direttamente dai trattati medievali*, Edizioni Menabò, 2010
13. Théodore Turquet de Mayerne, *Pittura scultura e delle arti minori: 1620-1646: Ms. Sloane 2052* del British Museum di Londra. Vol. 3. De Rubeis, 1995
14. Anna Giatti, Giancarlo Lanterna, *Caratterizzazione non invasiva delle vernici da ottone degli strumenti scientifici: ricette storiche, realizzazione di provini verniciati, ricerca analitica e applicazioni "in situ" su strumenti storici*, OPD Restauro 26 (2014), p.165-180
15. Antonio Turco, *Coloritura, verniciatura e laccatura del legno*, Hoepli Editore, 1985
16. Andrea Cagnini, Monica Galeotti, Simone Porcinai, Alesandra Santagostino, Schede S.2062 e S.2063 (indagini conoscitive sui due bronzetti in questione) redatte dal Laboratorio Scientifico dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
17. Daniele Angellotto et alii, *L’uso delle resine per l’integrazione delle lacune della terracotta invetriata e il montaggio meccanico: due esperienze recenti*, OPD restauro 14 (2002), p. 185-88
18. Giandomenico Spinola, Flavia Callori, Carlo Usai ,Chiara M. Omodei Zorini, *Il restauro del Pavone in bronzo dorato dei Musei Vaticani : reversibilità dell’intervento e studio delle tecniche esecutive di un bronzo romano*, Atti dell’VIII Congresso Nazionale IGIIC “Lo Stato dell’Arte” Palazzo Ducale di Venezia – Venezia 16/18 settembre 2010, p. 571